

K.RAUNKIER TASNIFI

Oxnorova Iroda Baxtiyor qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Biologiya yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7988847>

Annotatsiya: O'simliklar dunyosida hayot mavjud. O'simliklar turli xil hayot shakllariga ega. K.Raunkier o'simlikning hayot shakllarini o'rgangan va bu borada ko'plab ilmiy ishlar qilgan. Tezis K. Raunkierning tasnifi, ya'ni o'simliklarning hayot shakllari haqida gapiradi. K.Raunkier o'simliklarni 5 ta hayot shakllariga ajratdi.

Kalit so'zlar: fenerofit, gemikriptofit, xamefit, trofit, kriptofit, hayot shakllari, biologik spektr, kurtaklar.

Hayot shakli tushunchasi o'simlik qoplamini o'rganishda paydo bo'lgan. Bu atamaning o'zi fanga 19-asrning oxirida kirib kelgan, ammo tabiatdagi turli hududlarning landshaftlarini belgilaydigan turli xil o'simlik shakllari antik davrda ham botaniklarni o'ziga jalb qilgan. "Hayot shakli" atamasi 1884 yilda daniyalik botanik E. Warming tomonidan taklif qilingan.

O'simliklarning hayotiy shakllarini tasniflash uchun K.Raunkier katta moslashuvchan qiymatga ega bo'lgan bitta belgidan yangilanish kurtaklarining tuproq yuzasiga nisbatan pozitsiyasidan foydalangan. K.Raunkier o'simliklarni hayotiy shakllarini asosiy 5 ta tipga ajratgan va ularning har birini yana kenja tiplarga bo'lib ko'rsatgan. Raunkier bu tizimni Markaziy Yevropa o'simliklari uchun ishlab chiqdi, keyinchalik barcha iqlim zonalarining o'simliklariga tarqatdi. 1903-yil barcha o'simliklarni 5 turga ajratdi. Bular:

1. Fenerofitlar-noqulay sharoitga chidamli kurtaklarga ega bo'lgan va bu kurtaklar joylashgan novdalar yerdan 30 sm yuqorida joylashgan o'simliklar guruhi. Fenerofit-feneros so'zi yaqqol ko'rinib turivchi degan ma'noni bildiradi. Bu tip 15 ta kenja tipni o'z ichiga oladi. Bu kenja tiplarga bo'linishi o'simliklarning kattaligi va barglarini to'kilishiga qarab amalga oshiriladi. Subtiplardan biri epifitik fenerofitdir.

2. Xamefitlar-noqulay sharoitga chidamli kurtaklari va keyingi novdalari yer yuzasiga yaqin joylashgan qorli hududlarda qishda qor qoplab berkitadigan, issiq hududlarda o'simliklarning chala chirigan o'simlik qoldiqlari ostida qoladigan poyali o'simlik guruhi. Xamefit-so'zi xamea yer bag'rovchi degan ma'noni anglatadi. Bu hayotiy shaklni 4 ta tipga bo'lgan bular; 1. Yarim butalar, 2. passiv xamefit, 3. Faol xamefitlar, 4. yostiqsimon o'simliklar.

3. Gemikriptofitlar-ularning tuproq bilan bir chiziqda bo'lgan qismi o'simlikning yer ustki poya va poyalar qoldiqlari bilan himoyalangan o'simliklar guruhi. Ularning qayta tiklanuvchi kurtaklari saqlanib keyingi mavsumda gul va barg novdalarni hosil qiladi. Raunkier bu hayotiy shaklni protogemikriptofitlar, to'pbargli gemikriptofitga bo'lgan.

4. Kriptofitlar-noqulay sharoitga chidamli kurtaklari va keyingi novdalari tuproq ostida yo suv ostida joylashgan o'simliklar guruhi. Bu hayotiy shakl geofit, gelofit va rigrofitlarga bo'linadi.

5. ofitlar-noqulay sharoitni faqat urug' va spora holda o'tkazadigan o'simlik guruhlari. [1]
1-rasm. K.Raunkier tizimi[5]

Raunkier hayot shakllari o'simliklarning iqlim sharoitiga moslashishi natijasida tarixan shakllangan deb hisoblagan. U o'rganilayotgan hududdagi o'simliklar jamoalarida turlarning hayot shakllari bo'yicha foiz taqsimotini nomladi biologik spektr. Uchun turli zonalar va mamlakatlarda iqlim ko'rsatkichlari bo'lib xizmat qiladigan biologik spektrlar tuzildi. Shunday qilib, tropiklarning issiq va nam iqlimi "fanerofitlar iqlimi", o'rtacha sovuq hududlarda

"gemikriptofitlar iqlimi", qutb mamlakatlari - "xamefitlar iqlimi" deb nomlanadi.

Raunkierning qarashlari tanqidchilari uning hayot shakllarining turlari juda keng va heterojen ekanligini ta'kidlaydilar: xamefitlarga iqlimga har xil munosabatda bo'lgan o'simliklar kiradi, ularning ko'plari tundrada ham, yarim cho'llarda ham mavjud. Va nafaqat zamonaviy iqlim hayot shakllari spektrini, balki tuproq va litologik sharoitlar majmuasini, shuningdek, floraning shakllanish tarixi va insoniyat madaniyatining ta'sirini belgilaydi. Shunga qaramay, Raunkier bo'yicha o'simliklarning hayot shakllarining tasnifi mashhur bo'lib qolmoqda va o'zgartirilishda davom etmoqda.

Barcha flora tarkibiga kiruvchi o'simliklarning asosiy qismi oxirgi 3 ta guruhga tegishli hisoblanadi. Hayotiy shakllarining ko'rinishlari ekologik sharoitlarning turli tumanligini unda shakllanib yuzaga kelgan o'simliklarni namoyon qiladi. Raunkier o'rganilayotgan hududdagi o'simlik jamoalarida turlarning turlarning hayot shakllari bo'yicha foizli tarqalishini chaqirdi bu esa biologik spektr deb ataladi. Shunday qilib, tropiklarning issiq va nam iqlimli mintaqalarda fanerofit iqlim, o'rtacha sovuq mintaqalarda gemekriptofit iqlim, qutbli mamlakatlarda xamefit iqlim mavjudligi aniqlangan.

Raunkier o'simliklarning noqulay mavsum tajribasiga moslashuvdagi farqlarni hayot shakllarini tanlash uchun asos qilib qo'ydi. Bu moslashuvchanlik tuproq yuzasiga nisbatan kurtaklari yoki surgun uchlarini joylashtirishda namoyon bo'ladi

1-jadval. Janubiy-G'arbiy Tyan-Shan florasining biologik spektri

Hayotiy shakllar tiplari	Jami turlar soni	Ulushi %
Fanerofitlar, jumladan	123	5,98
mezefanerofitlar,	10	0,48
mikrofanerofitlar,	45	2,19
nanofanerofitlar	68	3,31
Xamefitlar	104	5,06
Gemikriptofitlar	1067	51,90
Kriptofitlar	239	11,62
Terofitlar	523	25,44
Jami	2056	100

References:

1. Sh.Tojiboev, M.U.Tojiboev, J.S.Matkarimov, A.A.Imirsinova, "Geobotanika"
2. M.Jumaniyozova, "Geobotanika"
3. Arxiv.uz
4. Fayllar.org
5. Studfile.net
6. botany.ru
7. m.uz.wikipedia.org

INNOVATIVE
ACADEMY